

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20625211>

ФАРҒОНА БОТИҚЛИГИНИНГ ГЕОЛОГИК ТУЗИЛИШИ ВА Фойдали қазилмалари

Панжиев Ҳикмат Аҳадиллаевич
Қарши давлат техника университети
E-mail: hikmat.panjiyev02@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Мақолада Фарғона ботиқлигининг жануби-шарқий қисмининг геологик тузилиши ёритилган. Фарғона ботиқлигининг жануби-ғарбий қисмларида –юра, бўр, палеоген, неоген ва тўртламчи давр ётқизиқлари шаклланган. Фарғона ботиқлигининг палеонтологик жихатдан яхши ўрганилган ва майдонда фауна флора қолдиқлари аниқланган.

Калит сўзлар: Фарғона ботиқлиги, палеозой, платформа, юра, бўр, свети, ярус, эйфел, живут, антиклинал, синклинал.

ABSTRACT

The article describes the geological structure of the southeastern part of the Fergana basin. Jurassic, Cretaceous, Paleogene, Neogene and Quaternary deposits were formed in the southwestern parts of the Fergana basin. The Fergana basin has been well studied from the paleontological point of view, and fauna and flora remains have been identified in the area.

Keywords: Fergana depression, Paleozoic, platform, Jurassic, Cretaceous, sveti, layer, Eifel, Jivut, anticlinal, synclinal.

Фарғона тоғлараро ботиқлигида асосан иккита йирик стратиграфик комплекс ажратилади: бурмали асосга кирувчи палеозой ва мезо-кайнозой чўкинди қопламаси ажратилган.

Районнинг геологик тузилишида токембрий, палеозой, мезозой ва кайнозой эраларининг ётқизиқлари иштирок этади. Районнинг стратиграфиясини яратишда Г. С. Чикризлов, В. А. Хохлов, С. К. Овчинников, А. Т. Тарасенко, В. Е. Головин ва айниқса Ф. Р. Беншлар жуда катта ҳисса қўшганлар.

Токембрий ётқизиқлари.

Ҳозирги вақтда ушбу ҳудудда токембрий ётқизиқлари кенг тарқалганлиги аниқланган. Уларнинг умумий қалинлиги 7-8 км. га тенг ва улар сланецлар, гнейслар ва амфиболитлардан ташкил топган. В. А. Хохлов (1980-1987 йиллар) бўйича токембрий ётқизиқлари икки серияга ажратилади.

Палеозой (Pz)

Палеозой ётқизиқлари Фарғона водийсида Чотқол, Қурама, Фарғона, Олой ва Туркистон тоғ тизмаларида очилмалар ҳолида ер юзасига чиқиб туради. Палеозой ётқизиқлари кўплаб майдонларида бурғи қудуқлари билан очилган. Улар конгломерат, қумтош, гил ва кўмир қатламчалари бўлган гравелитлар билан тасвирланган..

Андижон тузилмалар гуруҳи майдонларида палеозой ётқизиқларида углеводород уюмлари аниқланган.

Мезозой (Mz)

Юра (J). Юра ётқизиқлари палеозой ётқизиқларига бурчакли номувофиклик билан ётади.

Юра ҳосилалари жанубий ёнбағрнинг кўплаб майдонларида бурғи қудуқлари билан очилган. Улар конгломерат, қумтош, гил ва кўмир қатламчалари бўлган гравелитлар билан тасвирланган.

Юра ётқизиқлари кесимда уч бўлимга ажратилади:

Қуйи юра (лейас). Қуйи юра ётқизиқлари асосида базаль қатламини ҳосил қилувчи дағал бўлакли жинслар – гравелитлар ҳамда қумтошлар ётади. Шураб майдонидан шарққа томон бу ётқизиқларнинг миқдори камайиб, гиллилик ошиб боради. Уларнинг қалинлиги 120-130м га тенг.

Ўрта юра (доггер). Ўрта юра ётқизиқлари нисбатан кенг тарқалган. Улар ботиқликнинг тоғ олди ҳудудларида ривожланган ҳамда кўплаб бурғи қудуқларида (Нефтиобод, Полвонтош ва бошқалар) очилган. Улар асосан конгломератлар, гиллар, қумтош-гилли ҳосилалардан ташкил топган бўлиб, кўмир қатламчалари ҳам учраб туради. Уларнинг қалинлиги 70дан 240м гача ўзгариб туради.

Юқори юра (мальм). Юқори юра ётқизиқлари асосан гравелит, конгломерат ва қумтош қатламли гиллардан иборат бўлиб, мергел қатламчалари ҳам учраб туради. Уларнинг қалинлиги 50-100м.

Юра кесимида потенциал-маҳсулдор горизонтлар (XXIII-XXXI) қатори ажратилади. Уларнинг нефтгаздорлиги 7 та майдонда исботланган. Улар Фарғона ботиқлиги Жанубий поғонасининг жануби-шарқий қисмларида ва марказида жойлашган (Полвонтош, Жан. Оламушук ва бошқалар). Юра даври ётқизиқларининг қалинлиги 250м дан 535м гача ўзгаради.

Бўр (К). Бўр ётқизиқлари асосан водийнинг шарқий, жануби-шарқий ва жанубий қисмларида кенг тарқалган. Бўр ётқизиқлари неоком-апт, қуйи альб, юқори альб, сеноман, қуйи турон, юқори турон-сенон ва сенон свиталаридан иборат.

Бўр даврининг қуйи бўлими мергел, гил, қумтош ва гипс қатламчали майда шағалли конгломератлар билан тасвирланган. Қумтошлар пачкаси XIX, XX, XXI горизонтлар ва конгломератлар XXII горизонт сифатида ажратилади. Уларнинг қалинлиги 5-300м.

Юқори бўр ётқизиқлари кўпинча терриген, озгина денгиз, лагуна ва континентал шароитда ҳосил бўлган карбонат ва галоген жинслари билан тасвирланган. Калачин (қалинлиги 5-480м гача ўзгаради) свитасида қизил рангли, ҳар хил донали қумтош ва алевролит қатламчалари бўлган майда шағалли конгломератлар ривожланган. Юқорироқда кесим кулранг қумтошлар билан (яловач свитаси) мураккаблашган. Чўкинди ҳосил бўлишининг денгиз турига тўғри келувчи устрич свитаси (қалинлиги 30-40м) яшил гил, мергел, чиғаноқ оҳактошлар билан тасвирланган. Қатламларда бир-биридан турли қалинликдаги қизил гиллар билан ажралиб турувчи 5 та горизонт (XI, XII, XIII, XIV, XV) ажратилади. Бўр ётқизиқларининг умумий қалинлиги 350м дан 690м гача ўзгаради.

Бўр ётқизиқларига 12 та маҳсулдор қатламлар (XXII-XI) боғланган, улардан XXII-XVIII горизонтлари қуйи бўр ҳосилаларига тўғри келади. УВ уюмлари бўр ётқизиқларида 10 та майдонда (умумий сони 28 та) аниқланган, улар Фарғона ботиқлигининг маркази ва жануби-шарқий қисмларида жойлашган (Хўжаосмон, Полвонтош, Оламушук ва бошқалар).

Кайнозой (Kz)

Денгиз шароитида ҳосил бўлган палеоген ҳамда континентал шароитда ҳосил бўлган неоген ётқизиқларидан ташкил топувчи кайнозой ётқизиқлари кўплаб чуқур қидирув-разведкали бурғилаш ва геофизик усуллар билан яхши ўрганилган.

Палеоген (P). Палеоген ётқизиқлари қалинлиги ва литологик таркиби бўйича бир-биридан фарқланувчи бухоро, сузак, олой, туркистон, риштон, исфара, хонабод ва сумсар қатламларига ажратилади.

Палеоген кесимида карбонатларнинг миқдори камайиб, гиллилик эса ошиб боради. Умумий қалинлиги жануби-шарққа қараб ошиб боради. Палеоген ётқизиқлари асосан денгиз ва лагуна ҳосилалари билан мураккаблашган. Қуйи бўлим (палеоцен-бухоро қатлами) гипс, қумтош қатламчали гиллар билан (IX қатлам) тасвирланган ва кесим доломитлашган оҳактошлар билан (VIII) тугайди. Ўрта бўлим (эоцен) гипс қатламчалари бўлган қумтошли гиллар билан (сузак

қатлами) мураккаблашган, юқорироқда мергел ва чиғаноқ қатламчали яшил гиллар (олой қатлами) ётади, кейинроқ оҳакли кумтош қатламчали оҳактошлар (VII қатлам) ётади. Туркистон қатлами ўрта қисмида (V қатлам) оҳактош қатламчали гиллар билан тасвирланган, унинг қуйисида эса карбонат-гилли пачка (VI қатлам) ётади. Риштон қатламининг юқори қисми оҳактош, мергел ва гилларнинг алмашилиб ётиши билан (IV қатлам) тасвирланган, юқори қисмида эса гилли хосилалар ётади.

Неоген (N) системаси массагет ва сўх-бақтрия ярусларидан ташкил топган. Массагет ҳосилалари асосан гиллар, кумтошлар ва алевролитлардан иборат. Унинг қалинлиги 2400-3000м ни ташкил этади. Кесманинг юқори қисмида, бақтрия ярусидан алевролит, гил, турли донадорликдаги кумтошлар қатламчалари бўлган йирик бўлакли материаллар устунлик қилади. Бақтрия ётқизиқлари Сўх свитаси хосилаларидан ажратилмаган бўлиб, конгломератлар, галечниклар, гил қатламчаларига эга бўлган кумтошлардан иборат. Сўх-бақтрия сериясининг умумий қалинлиги 3000м дан юқори.

Тўртламчи (Q) давр ётқизиқлари қадимги тўртламчи (Сўх) комплекси ва замонавий ҳосилалардан иборат бўлиб, асосан дарёлар водийлари, сойлар ўзанлари ва жарликлар бўйлаб ривожланган. Ушбу ётқизиқлар асосан лёсс, лёссимон суглинкалар ва галечниклардан иборат. Комплекс қалинлиги 0 дан 1500м гача бўлган кенг миқдорда ўзгариб туради.

Фойдали қазилмалари

Худуднинг жануби-ғарбий қисмида металлогеник зонаси ажратилган. Ушбу регион геологик тузилишининг ўзига хослиги турли генетик ва минералогик турдаги колчедан-полиметалли, полиметалли шунингдек полиметалл-олтин-кумуш маъданлашуви кенг тарқалган металлогеник вазиятнинг ўзига хос хусусиятларини белгилаб беради.

Тоғ жинсларининг кесмаси лава горизонтига эга бўлган нордон таркибли туф ва туффитлардан, кремний карбонатли жинслардан, кумтош ва алевролитлардан иборат. Кесманинг юқори қисмида кристалланган туфлар устунлик қилади.

Маъдан таналари ўрта вулканоген пачкасининг юқори горизонтидаги риолит-дацитларнинг пропилитлашган туфлари билан улар остидаги березитлар формацияси орасидаги кантакт яқинида гидротермал ўзгарган тоғ жинслар орасида ётади.

Минерал таркиби бўйича колчедан-полиметалл ва полиметалл каби икки хил тури ажратилади. Маъдан майда донадор, халькопирит, галенит, сфалерит ва пиритларнинг миқдорий нисбати 0.2 : 1:3:4га тенг.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: (REFERENCES)

1. Урманов А.Х.: «Андижанская отчёт». АО «Узбекгеофизика», Филиал «ФГЭ» Коканд 2011г.
2. С.А. Каримова: “Отчет о поисковых и поисково-детальных сейсморазведочных работах МОГТ-2Д в пределах Южной ступени и в Южном переходном поясе Ферганской впадины”, выполненных в 2006-2009гг. Западно-Палванташская с/п № 07/06-09.Коканд, Фонды ФГЭ, 2009г.
3. М.С. Абдуллаев: “Отчет о поисковых и детальных сейсморазведочных работахМОГТ-2Д на Южном борту Ферганской впадины”, выполненных в 2006-2009гг.Чимионской с/п № 08/06-09.Коканд, Фонды ФГЭ, 2009г.
4. Ахмедов, Х. Р., Панжиев, Х. А., & Эшмуродов, А. П. (2021). Строение юрско-меловых отложений центральной части бухаро-хивинского нефтегазоносного бассейна. *StudNet*, 4(5).
5. JS Rabbimov, HA Panjiyev Chakilkalyan tog ‘larida oltinga ma’danlashgan maydonlarda petrofizik ishlari tahlili Development of science- 2025/11/7
6. XR Axmedov, HA Panjiyev, KM Umsonov Yuqori qovushqoqli neft va tabiiy bitum konlarini qazib chiqarish samaradorligini oshirish - Academic research in educational sciences, 2022